

MEANS OF MASS INFORMATION AS A SUBJECT OF PUBLIC CONTROL AND ANTI-CORRUPTION

Umirjonov Javlon Oribjon ogli

Master of the Law and Protection Academy of the Republic of Uzbekistan, in the field of anti-corruption

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911152>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

Corruption, media, public control, subject of public control, presidential decree, fourth power, journalist.

ABSTRACT

This article explores the role of the media as a subject of public control in the context of anti-corruption. The authors analyze the influence of the media on the identification, disclosure and suppression of acts of corruption in various societies. Particular attention is paid to the mechanisms and tools used by journalists and publications to uncover corruption schemes, as well as their role in shaping public opinion and putting pressure on the authorities to combat corruption. As a result of the study, a conclusion is drawn about the importance of the independence of the media, their ethics and professionalism in implementing the function of public control over corruption.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Умиржонов Жавлон Орибжон угли

Магистр Правоохранительной академии Республики Узбекистан, по направлению Противодействие коррупции.

E-mail: Yuristpubliclaw@gmail.com

Tel: +998930046989

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911152>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2024

Accepted: 30th March 2024

Online: 31th March 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Данная статья исследует роль средств массовой информации (СМИ) в качестве субъекта общественного контроля в контексте

Коррупция, средства массовой информации, общественный контроль, субъект общественного контроля, указ Президента, четвертая власть, журналист.

противодействия коррупции. Авторы анализируют влияние СМИ на выявление, обнародование и пресечение коррупционных деяний в различных обществах. Особое внимание уделяется механизмам и инструментам, используемым журналистами и изданиями для раскрытия коррупционных схем, а также их роль в формировании общественного мнения и давлении на власть с целью борьбы с коррупцией. В результате исследования делается вывод о важности независимости СМИ, их этичности и профессионализма в реализации функции общественного контроля за коррупцией.

На сегодняшний день средства массовой информации (СМИ) играют ключевую роль в общественном контроле и борьбе с коррупцией. Они не только информируют общественность о случаях коррупции, но и оказывают давление на правительство и частный сектор для принятия мер по их предотвращению и борьбе с ними. В этом контексте, средства массовой информации выступают как важный инструмент обеспечения прозрачности и подотчетности власти. Средства массовой информации как институциональная система, выражающая свободы слова и признак прозрачности. Основания деятельности СМИ закреплены в Конституции Республики Узбекистан согласно статье 81:

«Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Государство гарантирует свободу деятельности средств массовой информации, реализацию ими права на поиск, получение, использование и распространение информации.

Средства массовой информации несут ответственность за достоверность предоставляемой ими информации»¹.

В Республике Узбекистан средства массовой информации занимают ключевое место в системе общественного контроля и борьбе с коррупцией, что подчеркивается на государственном уровне. Особое внимание к этой роли СМИ было уделено в Указе

¹ Конституция Республики Узбекистан [Текст] – Ташкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2023 г. – С 42.

Президента Республики Узбекистан УК 200 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций»². Этот документ является значительным шагом к укреплению антикоррупционных мер и подчеркивает роль СМИ в этом процессе.

Актуальность роли средств массовой информации (СМИ) как субъекта общественного контроля особенно важна в современном мире, где информация распространяется с невероятной скоростью, а влияние медиа на общественное мнение и политические процессы возрастает. В контексте борьбы с коррупцией, поддержания прозрачности и ответственности власти, СМИ выполняют несколько ключевых функций, подчеркивающих их актуальность и значимость. СМИ играют решающую роль в информировании общественности о случаях коррупции, злоупотреблении властью и других нарушениях со стороны государственных органов и частных лиц. Это не только повышает осведомленность населения, но и создает общественное давление на правительство и другие организации для принятия мер.

Через журналистские расследования и аналитические статьи СМИ осуществляют контроль за действиями власти, выявляя случаи неэффективного использования ресурсов, злоупотреблений и коррупции. Такой контроль способствует укреплению законности и справедливости в обществе. СМИ служат каналом обратной связи между обществом и властью, предоставляя платформу для обсуждения актуальных проблем и выражения общественного мнения. Это помогает властям учитывать потребности и ожидания граждан при принятии решений.

Зарубежные исследования отмечают борьбу с коррупцией следующим образом: «Борьба с коррупцией должна вестись на нескольких фронтах. Реформа институтов — законодательство и надзор — это один из них, но она не будет успешной, если не будет встроена в широкую смену культуры. Коррупционные практики часто укоренены в институциональных практиках и повседневной жизни и воспринимаются как нечто данное и не подлежащее оспариванию. Граждане не осведомлены о своих правах, циничны по отношению к склонности правительств злоупотреблять властью, боятся последствий или просто не осознают, что коррупция является социальной, экономической и политической проблемой. Средства массовой информации — традиционные масс-медиа, так и новые технологии — могут играть важную роль в раскрытии коррупции, формировании представления о коррупции как о публичной проблеме, предложении решений и, в целом, во власти граждан бороться с коррупцией. СМИ являются сторожевыми псами, установщиками повестки дня и хранителями ворот, которые могут контролировать качество управления, формировать дискуссию о коррупции и предоставлять голос широкому кругу перспектив и аргументов. Таким образом, освещение в СМИ влияет на нормы и культуры, которые, в свою очередь, могут влиять на формирование политики и законодательные реформы. Примеры из

² Указ Президента Республики Узбекистан от 27.11.2023 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций» // Источник : <https://lex.uz/docs/6676587>

Индии и Филиппин, среди прочих, показывают, что влияние СМИ варьируется от общественного осознания коррупции до массовых протестов против злоупотребления властью. Те, кто в международном сообществе посвящает свою работу борьбе с коррупцией, должны быть осведомлены о способности СМИ помогать в этой борьбе и знать, как использовать их потенциал»³.

В современном обществе роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией становится всё более значимой. СМИ не только информируют общественность о случаях коррупции, но и выступают в роли мощного инструмента общественного контроля, способствуя прозрачности и открытости власти. В этом контексте, медиа действуют как важный фактор в деле укрепления гражданского общества и правового государства, предоставляя платформу для обсуждения и анализа коррупционных схем, и тем самым влияя на формирование общественного мнения. Сила медиа в борьбе с коррупцией заключается не только в разоблачении фактов злоупотребления властью, но и в предоставлении аналитики, способствующей пониманию корней проблемы и поиску эффективных решений. В этом аспекте, средства массовой информации могут выступать как инициаторы общественного диалога, направленного на формирование стратегий и мер, направленных на предотвращение коррупции.

Современные технологии и социальные сети расширяют возможности медиа в этой сфере, делая информацию более доступной и позволяя гражданам активно участвовать в процессе контроля за действиями власти. Цифровая эра открывает новые горизонты для журналистики, предоставляя инструменты для глубокого анализа данных и визуализации коррупционных связей, что способствует более эффективному привлечению внимания к проблеме. Не менее важным аспектом является защита прав журналистов и свободы слова, поскольку без этих фундаментальных условий невозможно эффективное функционирование СМИ как субъекта общественного контроля. В условиях, когда журналисты сталкиваются с угрозами и давлением за освещение коррупционных дел, поддержка со стороны государства и международного сообщества становится критически важной для обеспечения независимости и объективности медийного поля.

Деятельность СМИ как субъекта общественного контроля нашли свое отражение в законе Республики Узбекистан «Об общественном контроле». В данном законе статье 3 сказано:

«Субъектами общественного контроля являются граждане Республики Узбекистан, органы самоуправления граждан, а также негосударственные некоммерческие организации, средства массовой информации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

³ Partnership for transparency fund PTF Working Paper Series № 1/2012 Using media to fight corruption by Anne – Katrin Arnold and Sumir Lal

Общественный контроль может осуществляться также общественными советами, комиссиями и иными общественными организационными структурами в соответствии с законодательством»⁴.

Закрепление средств массовой информации как субъекта общественного контроля важно для поддержания здоровой демократии и правового государства. Это обеспечивает прозрачность действий власти, способствует открытому общественному диалогу и защищает общественные интересы, предоставляя гражданам информацию, необходимую для осмысленного участия в жизни страны. СМИ служат мостом между государством и обществом, выступая в роли критического наблюдателя за соблюдением законов и прав человека. Они играют ключевую роль в раскрытии коррупции и злоупотреблений, способствуя тем самым укреплению законности и справедливости в обществе. Включение СМИ в число субъектов общественного контроля подчеркивает их значимость и обязывает к ответственности как сами средства массовой информации, так и тех, кто находится под их пристальным взглядом.

Являясь субъектом общественного контроля, средства массовой информации могут осуществлять направленную деятельность в противодействии коррупции. Это утверждение подчеркивает важную роль, которую СМИ играют в выявлении и предотвращении коррупционных действий на всех уровнях общественной жизни. Для более глубокого понимания этого аспекта целесообразно рассмотреть мнения ученых и экспертов в области медиа, права и социальных наук. Так пишет Олимжон Усаров: «Средства массовой информации, являющиеся зеркалом общества, наряду с достижениями, позитивными изменениями в жизни нашей страны, отражают также острую борьбу с коррупцией, являющуюся палачом развития. Верно и то, что наши соотечественники читают сообщения на эту тему в печатных и электронных изданиях, аналитические и критические статьи на эту тему, и узнают о коррупционных преступлениях и о том, в каких сферах буйствует эта напасть».⁵

Средства массовой информации как «четвертая власть» играют ключевую роль в борьбе с коррупцией, предоставляя обществу важную информацию и способствуя прозрачности власти. Они выступают в роли контролеров, раскрывая коррупционные действия и недобросовестность, что может стимулировать общественное обсуждение и требования к ответственности.

Также Олимжон Усаров отмечает: «В нашей республике СМИ считаются четвертой властью, и наиболее эффективным инструментом в осуществлении общественного контроля над тремя другими властями. Исходя из этого, целесообразно в полной мере использовать ресурсы печатных и электронных изданий, потенциал блогеров и журналистов в противодействии коррупции. Коррупция – это использование должностными лицами своей должности, прав и полномочий в личных

⁴ Национальная база данных законодательных актов Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/3679099> // Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле». Статья 3.

⁵ Усаров, О. 2022. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 1 (март 2022), 29–31. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss1-pp26-28>.

интересах с целью личного обогащения. Если не бороться своевременно с коррупцией, граждане теряют доверие к проводимым реформам, в обществе возникает предвзятость в отношении существующих общественных отношений»⁶.

Об организационных мероприятиях проводимые СМИ в Республике Узбекистан О. Усаров закрепляет: «Более того при рейтинговой оценке были приняты во внимание освещение в СМИ деятельности территориальных советов, организация круглых столов, конкурсов, акций и флешмобов по теме противодействия коррупции и «вакцины добропорядочности», наглядные пособия (ролик, баннер, флаер, передача, фильм, и т.д.), направленные на создание бескомпромиссного отношения к коррупции среди населения, регулярные разъяснительно-пропагандистские мероприятия среди молодежи по предупреждению коррупции, проведенные пресс-конференции, брифинги, пресс-туры по информированию широкой общественности о деятельности совета. Действительно ведь, в процессе масштабных реформ, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в нашей стране, ограничение коррупционных факторов во всех сферах государственного и общественного строительства, немаловажное значение имеет повышение правосознания и правовой культуры населения, формирование у граждан нетерпимого отношения к коррупции. С этой точки зрения, сотрудничество со средствами массовой информации положительно скажется на своевременном выявлении коррупционных правонарушений, устранении причин и условий, которые создают для них возможности»⁷.

Каждый год в Республике Узбекистан, в рамках комплексного подхода к борьбе с коррупцией, разрабатываются и реализуются дорожные карты по предотвращению коррупционных правонарушений. Эти документы представляют собой детализированные планы действий, направленные на укрепление законности и прозрачности в государственных и частных структурах, повышение эффективности антикоррупционных мер и усиление общественного контроля. Важной частью этих дорожных карт является взаимодействие с средствами массовой информации. Особое внимание уделяется использованию СМИ как эффективного инструмента в агитации против коррупции. СМИ призываются не только освещать случаи коррупционных правонарушений, но и активно участвовать в формировании у населения неприятия коррупционного поведения, поднимать общественную осведомленность о законах и мерах противодействия коррупции, а также способствовать культуре прозрачности и ответственности. Такой подход демонстрирует стремление государства к созданию многоуровневой системы борьбы с коррупцией, где каждый элемент общества, включая СМИ, играет свою роль. Всесторонняя агитация против коррупции через СМИ является ключевым элементом в стратегии предотвращения коррупционных

⁶ Усаров, О. 2022. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 1 (март2022), 29–31. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss1-pp26-28>.

⁷ Усаров, О. 2022. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 1 (март2022), 29–31. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss1-pp26-28>.

правонарушений, способствуя формированию общественного сознания и активизации гражданской позиции против коррупции.

Другой ученый в области противодействия коррупции приходит к следующему мнению: «Наряду с работой государственных правоохранительных систем, других заинтересованных структур, институтов гражданского общества к работе по профилактике и противодействию коррупции активно включаются и средства массовой информации. И это не случайно, ведь масс-медиа обладают такими большими возможностями, как всеохватность, оперативность, доступность для всех граждан. Кроме этого, важной стороной работы СМИ также является определенная степень доверия граждан к информации, которую они распространяют. Средства массовой информации, являясь важным инструментом общественного контроля, имеют возможность информировать о случаях коррупции и формировать в обществе у граждан чувство неприятия к этим проявлениям, активизировать людей на борьбу с ними. Кроме того, важным механизмом в профилактике коррупции может стать социальное партнерство между правоохранителями, журналистами и представителями гражданского общества. В таком эффективном тандеме они могут проводить журналистские расследования, публиковать их результаты, показывать обществу виновных в этих преступлениях и пресекать новые случаи коррупции. В такой работе надо широко и эффективно использовать все возможности СМИ. Конечно, для квалифицированной и качественной работы журналистов в освещении этих вопросов им необходимы очень серьезные и глубокие знания причин, механизмов и инструментов коррупции, а также, как это все можно изложить интересно в своих материалах, продвигая правовое образование и соблюдая этические нормы в своей работе. Это означает, что для журналистов и блогеров необходимы хорошие профессиональные знания в этой специализации»⁸.

В итоге можно сказать, что СМИ выступают не только как важный инструмент общественного мнения и информации, но и как активный субъект общественного контроля. Они играют ключевую роль в выявлении и предотвращении коррупции, способствуя формированию более открытого и прозрачного общества. Особое значение СМИ в борьбе с коррупцией признано на многих уровнях, включая государственную политику и международные стандарты. Однако, несмотря на признание роли СМИ в общественном контроле и антикоррупционной деятельности, в законодательстве Республики Узбекистан отсутствуют специфические нормы, которые бы прямо закрепляли обязанность или право СМИ вести активную борьбу против коррупции. Этот пробел в законодательстве может стать препятствием для полноценного использования потенциала СМИ в этой важной сфере. Хотя мы можем сказать, что в законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» прямо указано полномочия СМИ в противодействии коррупции. Но будет целесообразным внести изменение именно в закон «О средствах массовой информации» Республики Узбекистан, добавив норму, которая бы четко закрепляла роль СМИ в активной борьбе

⁸ Бабаджанова, Г. 2022. Роль масс медиа в противодействии коррупции. *Uzbekistan Anti-Corruption Digest*. 2, 2(июль2022), 14–16. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss2-pp14-16>

против коррупции. Такое законодательное укрепление позволит не только формализовать эту функцию, но и обеспечить СМИ дополнительную защиту и поддержку в их критически важной миссии по обеспечению прозрачности, подотчетности и справедливости в обществе.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан [Текст]. – Ташкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2023 г. 112 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.11.2023 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций».
3. Закон Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ – 419 «О противодействии коррупции».
4. Закон Республики Узбекистан от 15.01.2007 г. № ЗРУ-78 «О средствах массовой информации».
5. Закон Республики Узбекистан от 12.04.2018 г. № ЗРУ-474 «Об общественном контроле».
6. Усаров, О. 2022. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 1 (март2022), 29–31. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss1-pp26-28>.
7. Бабаджанова, Г. 2022. Роль масс медиа в противодействии коррупции. Uzbekistan Anti-Corruption Digest. 2, 2(июль2022), 14–16. DOI: <https://doi.org/10.47689/uacd-2181-3345--vol2-iss2-pp14-16>